

NASIRIDDIN AT-TUSIYNING SHAXSIYATIGA CHIZGILAR

Abduvaxobova Gulsara Akromjon qizi

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

“Sharq falsafasi va madaniyati” yo‘nalishi 2-kurs magistranti

abduvakhobovagulsara@gmail.com

[Tel:97 736 66 77](tel:977366677)

Ilmiy rahbar: f.f.n., dotsent Qodirov M.

Annotatsiya: Mazkur maqola yetuk sharq mutafakkiri Abu Ja'far Muhammad ibn Muhammad Nasiriddin at-Tusiyning hayoti va ijodiga bag'ishlangan bo'lib, faylasuf shaxsiyatiga doir muammoli masalalar atroflicha dalillar asosida yoritib berishga harakat qilingan. Maqolada Nasiriddin at-Tusiyning ilmga qo'shgan hissalarini va o'zidan qoldirgan ilmiy meroslariga qisqacha to'xtalangan.

Abstract: This article is dedicated to the life and work of mature oriental thinker Abu Ja'far Muhammad ibn Muhammad Nasiriddin al-Tusi, and an attempt is made to clarify the problematic issues of the philosopher's personality based on circumstantial evidence. The article briefly focuses on the contributions of Nasiruddin al-Tusi to science and the scientific heritage he left behind.

Аннотация: Данная статья посвящена жизни и творчеству зрелого восточного мыслителя Абу Джа'фара Мухаммада ибн Мухаммада Насириддина ат-Туси, и сделана попытка на основе косвенных свидетельств прояснить проблемные вопросы личности философа. Статья кратко посвящена вкладу Насируддина ат-Туси в науку и оставленному им научному наследию.

Tayanch iboralar: Nasiriddin at-Tusiy, Ibn Sino maktabi, yunon ilmi bilimdoni, “Nasiriddin” taxallusi.

Key phrases: Nasir al-Din al-Tusi, school of Ibn Sina, scholar of Greek science, alias "Nasir al-Din".

Ключевые фразы: Насир ад-Дин ат-Туси, школа Ибн Сины, ученый-грековед, псевдоним «Насир ад-Дин».

IX-XV asrlarda aniq va tabiiy fanlar: matematika, astronomiya, geodeziya, mineralogiya, tibbiyot, dorishunoslik kabi fanlar tez sur'atlarda rivojlana boshladi. Platon, Aristotel, Gippokrat, Galen, Arximed, Ptolomey, Yevklid va boshqa buyuk mutafakkirlarning asarlari arab tiliga tarjima qilindi. Muhammad al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg'oni, Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Mahmud Koshg'ariy, Abu Ali ibn Sino, Nasiriddin Tusiy, Qozizoda Rumi, Jamshid Koshiy, Mirzo Ulug'bek, Ali Qushchi va Sharqning boshqa olimlarining ilmiy tadqiqotlari darajasi ba'zi sohalarda boshqa mamlakatlarning mutafakkirlari ancha keyin o'tkazgan izlanishlar natijalaridan yuqori edi [17].

Shular orasida ko'plab fanlarda haligacha ulkan obro'ga ega hisoblanuvchi qomusiy olim Abu Ja'far Muhammad ibn Muhammad Nasiriddin at-Tusiy bo'lib, (1201-1274) – u XIII asr fors matematigi va astronomi, Kamoliddin ibn Yunusning shogirdi, o'ta serqirra olim, falsafa, jo'g'rofiya, musiqa, optika, tibbiyot, minerologiyaga oid asarlar muallifi hisoblanadi. Faylasuf yunon ilmi bilimdoni bo'lgan, Yevklid, Arximed, Avtolik, Feodosiy, Menelay, Apolloniy, Aristarx, Gipsikl, Ptolomeylarning asarlarini sharhlagan.

Nasiriddin at-Tusiy 1201-yilning 18-fevralida Xurosonning Tus shahrida Firuzshoh Jehrudiy nomi bilan tanilgan Shayx Vajhiddin ibn Hasan nomli kishining oilasida tug'ilgan. Uning to'liq ism-sharifi Abu Ja'far Muhammad ibn Muhammad ibn Hasan Nasiriddin Tusiy (arabiy ابو جعفر محمد ابن محمد ابن حسن نصير الدين طوسي) bo'lib, qisqacha Xo'ja Nasiriddin Tusiy (forsiyda خواجه نصير الدين طوسی) nomi bilan jahonga mashhur. Tug'ilganida unga Muhammad deb ism qo'yiladi, kunyasi Abu Ja'far – ابو جعفر (ya'ni, Ja'farning otasi), taxallusi Nasiriddin نصير الدين (ya'ni dinning mudofachisi, dinning ko'makchisi [1:251]), hisoblanadi. Ismdagi ikkinchi Muhammad otasining ismi, Hasan esa bobosining ismidir [16:15].

Dastlabki ta'limni otasi Muhammad ibn Hasandan olgan Tusiy bolalikdan o'z iste'dodi bilan muallimlar va ilm ahllarini hayratlantirar edi. Xususan, mustahkam qobiliyati bilan farqlanib turuvchi Nasiriddin Tusiy keyinchalik Farididdin Damadin yonida ham tahsil oladi [2:45]. Shariatga doir bilimlarni otasidan, ilk ilmiy tahsilni esa riyoziyotchi va mantiqshunos Nosiriddin Muhammad Shaidan, fiqh, hadis va handasaga doir ilmlarni esa boshqa bir ustozni Nasiriddin Abdulloh ibn Hamzadan o'rgangan. Islom dinining nozik jihatlarini o'rgatish bilan mashg'ul bo'lgan Nosiriddin Abdulloh ibn Hamza o'z sevimli shogirdiga "Nasiriddin" taxallusini bergan [1:252]. Tus shahri o'sha vaqtda fan va madaniyat markazi edi. Shu yerda Tusiy Ibn Sinoning shogirdlari Kamoliddin Muso ibn Yunusning rahbarligida ta'lim olgan 5:63]. Qur'on, hadislar, shariat huquqshunosligi, mantiq, falsafa, matematika, tibbiyot va astronomiyani o'rganib, o'sha yerda yoshligidan tahsil olishni boshlaydi.

Nasiriddin Tusiy otasi vasiyatiga amal qilgan holda, ilm olishni davom ettirdi. Ilm olish maqsadida dastavval Nishopur, so'ngra Ray, u yerdan Qum shahriga qarab yo'l olgan Tusiy o'z davrining mashhur olim va faylasuflaridan biri hisoblangan Kamoliddin ibn Yunusdan, Sirojiddin Qamariy, Farididdin Nishopuriy, Salim ibn Bidardan, Shamsiddin Xusravshohiy, Qutbiddin Misriy, Attor Nishopuriy va Asiraddin Abhariydan turli xil ilmlarning nozik jihatlarini o'rganish bilan mashg'ul bo'ldi. Falsafiy bilimlarni esa, Shamsiddin Xusravshoh va Asiraddin Abhariy bilan mashhur peripatetik faylasuf Baxmanyor ibn Marzbanddan ham hikmat, mantiq va idrok nazariyasi haqidagi ilmlardan tahsil olgan. Nasiriddin Tusiyning Nishopurda olgan bilimlari juda yuksak kayfiyatga molik bo'lgani, uning ilm yo'lidagi keyingi sayohatlari, ya'ni Qum, Isfahon va u yerdan Iroqqa ketishi uchun sabab bo'ldi. Muinaddin Salim al-Misri al-Mazaniy ibn Badraniy nomli mashhur hadis olimidan 1223-yilda shahodatnoma olgani tarixiy kitoblarida o'z tasdig'iga ega. 1230-yilda Janubiy Xuroson viloyatining Qain nomli shahrida oila qurgan Tusiy bir necha oy bu yerda yashaganidan so'ng, oilasi bilan birgalikda Ko'histon ismoiliylarining rahbari Nosiriddin Abdurahmon

ibn Abu Mansur Muhtashamiyning huzuriga chaqiriladi. Ismoiliy rahbari Tusiyni o‘z saroyida axloq borasida bir asar yozib berishini so‘raydi. Bu xohish aslida mashhur bo‘lgan bu buyuk olimning yigirma olti yillik tutqunlikda yashashining boshlanishi edi.

Nasiriddin Tusiylar umrining 26 yili ismoiliylar nazoratida, umrining 22 yili esa ismoiliylarning asosiy strategik obyekti bo‘lgan “Alamut” qal’asida zindonda saqlanishining asosiy sababi uning Abbosiylar xalifasiga yashirin tarzda maktub yozgani va bu maktubda ismoiliy firqasidan Bag‘dod xalifasiga shikoyat etgani edi. Nasiriddin Tusiylar nisbatan diniy-siyosiy tariqat hisoblangan ismoiliylarning nafrat bilan qarashida Ko‘histon valiyi Abulfath Abu Shaxobuddin bilan bo‘lgan aloqasi va Abbosiy xalifasi Muta’sim (1242 –1258)ga madhnoma yozishi hamda ismoiliylarning o‘zboshimcha harakatlaridan shikoyat etishi, uning ismoiliylar tomonidan Alamutda hibsdan saqlanishiga sabab bo‘ldi [1:253].

Uning vasiyatiga ko‘ra, jasadi Iroqda Bag‘dod yaqinidagi Kazimeynda dafn etiladi. Har doim o‘z aqli va iste’dodi soyasida yuksak nom qoldirgan bu insonning qabr toshlariga quyidagi so‘zlar yozib qoldirilgan: “Millatning va dinning ko‘makchisi, ilm dunyosining mohi”. Tarixi Fazlilloh Rashididdin “Jome at-tavorix” asarida faylasufning dafn marosimini keng va atroflicha aks ettirgan [4:306]. Bu buyuk olimning muassirlari uning axloqiy xarakterlari haqida ma’lumot berar ekan, uning ijobiy xususiyatlari, atrofdagi insonlarga namuna va ibrat bo‘la olishini qayd etadi. Bu ensiklopedik olim buyuk fazilat sohibi, sahovatli, tavozeli, mehribon, samimiy va sharqona aql zakovat egasi sifatida muassirlarning va olimlarning yodida qoldi. Tarixchilar uning zahmatkash, faol va xushmuomala bo‘lganini yoza turib hech bir zamon ilmli kishisi ilmini o‘z axloqidan ustun tutmasligini bildiradilar.

Agarda olimning millatiga to‘xtaladigan bo‘lsak, bu masalada olimlar turli fikrlarni bildirishadi. Fazlilloh Rashiduddin, M.G‘aznaviy va M.Zanjaniy [14:65] kabi tarixchilar Tusiylar azaliy turk bo‘lganini qayd etadilar. Lekin, bu masalada subyektiv va betaraf munosabat bildirgan fors tatqiqotchilaridan M.Razaviy,

S.Nafisiy, M.Mashkat va A.D.Subhiy Tusiyni fors ekanligini iddao etadilar. O'rta Osiyo tadqiqotchilari orasida esa ushbu fikr turlicha talqin qilinadi [10:87]. Ammo, ozarbayjonlik faylasuf olimlar Namiq Abbosov va Rahim Hasanov o'zlarining tadqiqotlarida Nasiriddin Tusiyni asl hamadonlik ekanligi, Tus shahrida tug'ilganligi uchun Tusiylar laqabini olgan, deb ko'rsatadi. Fazlilloh Rashididdin o'zining "Jome' at-tavorix" asarida Tusiyni hamadonlik ekanligini qayd etadi. Bundan tashqari Hamidulloh Qazviniy "Tarixi Qozizoda" asarida Tusiyning asli Jahruddan bo'lganligini yozadi. Turk olimi Hamit Dilqonning "Buyuk turk olimi Nasiriddin Tusiylar" (Istanbul, 1956) [11:9] nomli tadqiqotida va A.Karpinskiyning "The mathematics of the orient" (Sharqda riyoziyot, 1334) nomli kitobida uning turk ekanligi aytiladi [12:439].

Ba'zi tadqiqotlarga qaraganda, kastamonulik Xo'ja Nasiriddin, kayserilik Xo'ja Nasiriddin, oqshaharlik Xo'ja Nasiriddin, sivrihisorlik Xo'ja Nasiriddin, Isfaxondan Nasiriddin Xo'ja, ozarbayjonlik Xo'ja Nasiriddin Tusiylar, buxorolik Xo'ja Nasiriddin, Ahi Evren Shayx Nasiriddin Mahmudlarni Xo'ja Nasiriddin afandi bilan bir shaxs, deb tahmin qilinadi. Buning ilmiy dalillari yo'q, ammo Xo'ja Nasiriddin afandining kuchli aql-idroki va keng an'anaviy ta'siri shunday tahminlarga sabab bo'ladi [13:14]. Bir guruh tadqiqotchilar Nasiriddin afandi obrazining paydo bo'lishini arab xalifaligi zamoni bilan bog'lashsa, ikkinchi guruhdagilar buni mo'g'ul istilolari zamoniga nisbat berishadi. Uchinchi guruhdagilar esa, Temur saltanati zamoniga aloqador deb isbotlashga urinishadi. Turk va boshqa xalqlardagi olimlarning XX asrning 50-60-yillaridagi jiddiy izlanishlari va tarixiy dalillarning guvohligicha, Nasiriddin afandi obrazining shakllanishida ikki tarixiy shaxs kuchli ta'sir ko'rsatgan [6:192]. Shulardan biri Xo'ja Nasiriddin Tusiylar bo'lib, uning nomiga aloqador bir latifa Faxriddin Ali Safiyning "Latofatnoma", bir necha latifa "Qissatul ulamo" (XVII asr) va boshqa manbalarda uchraydi. Bunday latifalarda astrologik tushunchalarning mavjudligi ularning to'g'ridan-to'g'ri Nasiriddin Tusiylar hayotida yuz bergan hodisalar bayoniday tuyulishiga asos bo'la oladi.

Nasiriddin Tusiyning falsafiy fikrlari ko‘plab Sharq va G‘arb mutafakkirlarining qarashlari asosida shakllanganligi bilan bir qatorda keyinchalik o‘zining shaxsiy fikrlari va asarlari ham ko‘plab olimlarining dunyoqarashi va ijodining shakllanishiga ulkan turtki bo‘ldi. Avvalo, Tusiy qarashlariga ta’sir ko‘rsatgan faylasuf va olimlarga to‘xtaladigan bo‘lsak, birinchi navbatda, yunon faylasuflari va mashhur qomusiy olim Ibn Sinolarni keltirib o‘tishimiz zarur. Ibn Sino o‘zining boy va serqirra ilmiy merosi bilan keyingi davr sharq va g‘arb madaniyatining rivojiga katta ta’sir ko‘rsatdi [7:5]. Shu o‘rinda Nasiriddin Tusiy Ibn Sino maktabining yirik vakili sifatida jahonga taniladi. Nasiriddin Tusiy Ibn Sino asarlariga sharh va tafsirlar yozgan [3:99]. Hozirgi kunda biz mashhur mutafakkir olim Nasiriddin Tusiyning peripatetik (mashshoiy) falsafaning yashovchanligini ta’minlashga katta hissa qo‘shgan “Al-ishorot vat-tanbihot” asariga yozgan sharhi tufayli Ibn Sino falsafasining asosiy targ‘ibotchilaridan va davomchilaridan biri sifatida bilamiz [8:106]. Mulla Sadroning Abhariy “Hidoya”siga yozgan sharhida Tusiy Suhravardiyning ta’limoti bilan tanish bo‘libgina qolmasdan, ilohiyot masalalarida uning ta’sirida bo‘lganligini qayd etgan [15].

Ushbu mavzuni o‘rganish jarayonida, mavzuga doir ma’lum masalalarga aynan sharq tilini biluvchi tadqiqotchilar aniqlik kiritishi zarurligiga guvohi bo‘ldik. Xususan, allomaning tahallusi hisoblanmish “Nasiriddin” so‘zi manbalarda turli shaklda keltirilgan. Bu esa, so‘z strukturasi buzilishiga olib kelgan. Arabchada mazkur so‘z نصير الدين shaklida bo‘lib, bu so‘zning transkripsiyasi aynan –“nasi:riddin” shaklida bo‘ladi. Bir qarashda bu masala arzimadek tuyulsa-da, so‘zga katta e’tibor bergan olim ism-sharifida bunday xatolik bo‘lishi, albatta, e’tibordan chetda qolarli hol emas, deb hisoblaymiz.

Bundan tashqari, mutafakkirning millati ham aniq bo‘lmay, bu masala ham chuqur o‘rganish va aniqlik kiritilishga muhtoj. Fikrimizcha, bu masala bo‘yicha olib boriladigan tadqiqot natijasida ham hali fanga noma’lum bo‘lgan talaygina

ma'lumotlar aniqlanadi. Sababi bir masala ortidan boshqa masalalar ham yechilishiga tarixdan guvohi bo'lganmiz.

Xulosa o'rnida shuni alohida qayd etish lozimki, Nasiriddin Tusiy ijtimoiy soha, musiqashunoslik, minerologiya va tibbiyot haqida bir qancha asarlar yaratgan qomusiy, ensiklopedik allomadir. U har doim ochiq dunyoqarashga, teran ilm va tafakkurga ega shaxs hisoblanadi. Nasiriddin Tusiy aqidasi ko'ra, ilmiy bilimlar insonlarni baxtli etish uchun olib boruvchi yo'ldir. Bu darajaga erishish uchun insonlar keng va teran ilmiy yaratuvchanlikka ega bo'lishi lozim. Tusiyning o'zi bu sohada barchaga namuna hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Қўшшаева Н. М. Носириддин Тусий шахсияти. НамДУ илмий ахборотномаси, 2020. 4-сон.
2. Гафаров А. "Илмга аталган умр. Носириддин Тусий". Анкара: Геча китаблиги йайинлари, 2017.
3. Қодиров М. Марказий Осиё, Яқин ва Ўрта шарқнинг фалсафий тафаккури (ўрта асрлар). – Т.: ТошДШИ нашриёти. 2009.
4. Мамедов. Ф.Т. Культурология. – Баку, 2002.
5. Uzoqova G. Fizika tarixi (Oliy o'quv yurtlarining mutaxassislik fakultetlari talabalari uchun darslik), – Qarshi. 2010.
6. Safarov O. O'zbek xalq og'zaki ijodi (pedagogika oliy o'quv yurtlari uchun darslik) — Т.: Musiqa, 2010.
7. Sultanova G. Ibn Sino ta'limotida klassik ilmiy tafakkur tarzining shakllanish xususiyatlari.// Imom Buxoriy saboqlari 4-son, 2014.
8. Sirojiddinov Sh. Ilom falsafasiga kirish: Kalom ilmi. – Т.: "Iqtisod-Moliya", 2008.
9. Rahmonov N. O'zbek adabiyoti tarixi (Eng qadimgi davrlardan XV asrning birinchi yarmigacha). O'quv qo'llanma. - Т.: "Sano-standart" 2017.
10. Bayraktar M. "İslamda bilim ve teknoloji tarihi". Ankara, 1992.
11. Hamit Dilgan Büyük Türk Âlimi Nasirüddin Tûsî. İstanbul, 1956.
12. A.Şirinov. Nasiruddin Tusi (Düşünce sistemi, Varlık anlayışı, Uluhiyyet, Tecrübi ilimlerdeki yeri, Eserleri) // TDV İslam Ansiklopedisi, 41-cilt, İstanbul, 2012.
13. Özdemir N. The Philosopher's Philosopher Nasreddin Hodja; Trans: M. Angela Roome. – Ankara: Ministry of Culture and Tourism, 2011.

14. Basil Gray. An Unknown Fragment of the «Jāmi' al-tawārīkh» in the Asiatic Society of Bengal. *Ars Orientalis*, Vol. 1, 1954.
15. Read Carveth. *Man and his superstitions*. 2nd ed. – London: Senate, 1995.
16. خواجه نصیر الدین طوسی، اخلاق ناصری، به تصحیح مینوی و علیرضا حیدری، تهران: خوارزمی، ۱۳۶۹ ش، چ ۴، ص ۱۵
17. Masharipova G. Great discoveries of the middle ages scientific research of encyclopedic scientists in the field of exact sciences. International Virtual Conference On Innovative Thoughts, Research Ideas and Inventions in Sciences Hosted from Newyork, USA. January 20th 2021 /<http://euroasiaconference.com>.

